

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 584 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрвич	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi	480
Radjabov Bunyod Abdullalovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Using data mining technologies to optimize queries in an unstructured data warehouse	540
O.U.Askaraliev	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	

QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA KOOPERATSIYALAR ROLINI MUSTAHKAMLASH

Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich

Bank-moliya akademiyasi, ikkinchi bosqich magistranti

ORCID: 0009-0001-2641-8910

Annotatsiya: Ushbu maqolada qishloq xo'jaligi kooperatsiyalarining ahamiyati, ularning iqtisodiy va ijtimoiy foydalari, shuningdek, O'zbekiston tajribasida bu sohani rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar tahlil qilinadi. Kooperatsiyalar fermerlarning ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, mahsulot yetkazib berish va sotish jarayonlarini yaxshilash, ilg'or texnologiyalar va moliyaviy resurslarga ega bo'lish imkoniyatlarini kengaytirish orqali ularning daromadini oshirishga xizmat qiladi. Xususan, ishlab chiqarish, qayta ishlash va savdo sohalarida hamkorlikni rivojlantirish natijasida fermer xo'jaliklari bozor talablariga tez va samarali javob bera oladi. Maqolada rivojlangan mamlakatlarning qishloq xo'jaligi kooperatsiyalaridan samarali foydalanish tajribasi o'rganilib, O'zbekiston sharoitida ularni keng joriy etishning huquqiy, institutsional va iqtisodiy jihatlarini ko'rib chiqiladi. Shuningdek, mavjud muammolar, jumladan, kooperativlarning yetarli darajada moliyaviy qo'llab-quvvatlanmasligi, hamkorlik madaniyatining sustligi va me'yoriy-huquqiy bazaning takomillashtirish zarurati haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, kooperatsiya, fermer xo'jaliklari, agrar sektor, qishloq xo'jaligi islohotlari, agrokooperatsiya, agrar iqtisodiyot, qishloq xo'jaligi infratuzilmasi, bozor iqtisodiyoti, fermer xo'jaliklari integratsiyasi, investitsiyalar.

Abstract: This article analyzes the importance of agricultural cooperatives, their economic and social benefits, as well as measures aimed at developing this sector in the experience of Uzbekistan. Cooperatives help farmers increase their income by reducing production costs, improving the processes of product delivery and sales, and expanding their access to advanced technologies and financial resources. In particular, as a result of the development of cooperation in the production, processing and trade sectors, farms can quickly and effectively respond to market demands. The article studies the experience of effective use of agricultural cooperatives in developed countries and considers the legal, institutional and economic aspects of their widespread introduction in the conditions of Uzbekistan. It also discusses existing problems, including insufficient financial support for cooperatives, a weak culture of cooperation, and the need to improve the regulatory and legal framework.

Key words: Agriculture, cooperation, farms, agrarian sector, agricultural reforms, agro-cooperation, agrarian economy, agricultural infrastructure, market economy, farm integration, investments.

Аннотация: В данной статье анализируется значение сельскохозяйственных кооперативов, их экономические и социальные выгоды, а также меры, направленные на развитие данной сферы в опыте Узбекистана. Кооперативы служат для увеличения доходов фермеров за счет снижения производственных затрат, улучшения процессов доставки и продажи продукции, а также расширения доступа к передовым технологиям и финансовым ресурсам. В частности, благодаря развитию сотрудничества в области производства, переработки и торговли фермы могут быстро и эффективно реагировать на потребности рынка. В статье будет изучен опыт эффективного использования сельскохозяйственных кооперативов развитых стран и рассмотрены правовые, институциональные и экономические аспекты их широкого внедрения в условиях Узбекистана. Также рассматриваются существующие проблемы, в том числе недостаточная финансовая поддержка кооперативов, слабая культура сотрудничества и необходимость совершенствования нормативно-правовой базы.

Ключевые слова: Сельское хозяйство, кооперация, фермы, аграрный сектор, сельскохозяйственная реформа, агрокооперация, аграрная экономика, сельскохозяйственная инфраструктура, рыночная экономика, интеграция ферм, инвестиции.

KIRISH

Qishloq xo'jaligi mamlakat iqtisodiyotining asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib, uning barqaror rivojlanishi jamiyatning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga erishish va aholi bandligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq agrar sektorda kichik va o'rta fermer xo'jaliklarining

alohida faoliyat yuritishi ularning samaradorligini pasaytirib, resurslardan to'liq foydalanish imkoniyatlarini cheklaydi. Shu bois qishloq xo'jaligida kooperatsiyalarni rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Kooperatsiyalar – bu fermerlar va boshqa qishloq xo'jaligi subyektlarining o'zaro hamkorlik asosida faoliyat yuritishiga yo'naltirilgan tizim bo'lib, ishlab chiqarish, qayta ishlash, saqlash va sotish jarayonlarini samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Ular orqali fermerlar birlashib, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, texnika va texnologiyalardan birgalikda foydalanish, bozorga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish hamda moliyaviy va resurs ta'minotini yaxshilash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shu bilan birga, kooperatsiyalar qishloq xo'jaligi mahsulotlarining sifati va raqobatbardoshligini oshirishga ham xizmat qiladi [11].

Bugungi kunda ko'plab rivojlangan davlatlar agrar sohada kooperatsiyalarni keng qo'llash orqali yuqori samaradorlikka erishgan. Masalan, Yevropa davlatlari, AQSh va Yaponiya tajribasi shuni ko'rsatadiki, qishloq xo'jaligida kooperatsiyalarni rivojlantirish fermerlarning bozorga integratsiyalashuvini osonlashtiradi va ularning iqtisodiy manfaatlarini himoya qiladi. O'zbekistonda ham agrar sektorda kooperatsiyalarni rivojlantirish bo'yicha muayyan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, davlat tomonidan bu sohaga qator imtiyozlar va rag'batlantirish mexanizmlari joriy etilmoqda. Biroq hali hanuz mavjud muammolar va to'siqlar qishloq xo'jaligi kooperatsiyalarining samaradorligini oshirishga to'sqinlik qilmoqda.

Kooperatsiyalarni rivojlantirishning asosiy muammolaridan biri qishloq xo'jaligi subyektlari o'rtasida hamkorlik madaniyatining yetarlicha shakllanmagani va fermerlarning kooperativlarga ishonchsiz qarashidir. Bundan tashqari, moliyaviy resurslardan yetarli darajada foydalanish imkoniyatining cheklanganligi, infratuzilmaning rivojlanmagani va me'yoriy-huquqiy bazaning takomillashtirish zarurati ham bu yo'nalishda hal qilinishi lozim bo'lgan masalalar sirasiga kiradi [9].

O'zbekiston sharoitida qishloq xo'jaligi kooperatsiyalarining samarali faoliyat yuritishi uchun huquqiy, iqtisodiy va tashkiliy asoslarning yanada mustahkamlanishi talab etiladi. Mamlakatda agrar sohada olib borilayotgan islohotlar doirasida kooperatsiyalarni rivojlantirish bo'yicha qator hujjatlar qabul qilinib, tegishli dasturlar ishlab chiqilgan. Ammo amaliyotda hali ham qator muammolar saqlanib qolmoqda. Xususan, fermerlarning kooperativlarga qo'shilishiga to'sqinlik qiluvchi byurokratik to'siqlar, moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining yetarlicha rivojlanmagani, ishlab chiqaruvchilar o'rtasida ishonchning pastligi kabi omillar bu tizimning to'liq ishlashiga to'sqinlik qilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalarni rivojlantirish va mustahkamlashga oid ilmiy izlanishlar bir qator olimlar tomonidan olib borilgan. Bu borada ko'plab ilmiy ishlar mavjud bo'lib, ular kooperativlarning iqtisodiy samaradorligini oshirish, huquqiy va moliyaviy shart-sharoitlarni yaxshilash, shuningdek, xalqaro tajribalarni o'rganishga qaratilgan.

Qishloq xo'jaligi kooperatsiyalarining rivojlanishi va ularning ahamiyatining ortishi bilan bog'liq amaliy masalalar O'zbekistonlik iqtisodchilar tomonidan chuqur o'rganilgan. Jumladan, A. Boymuratov, A. Vahobov, S. Ismaylova, Q. Toshmatov [4], M. Xojiboiev [5] kabi ilmiy xodimlar o'z tadqiqotlarida bu soha bo'yicha turli yo'nalishlarga e'tibor qaratganlar. Ularning ilmiy ishlarida kooperatsiyalarni boshqarish va samaradorligini oshirish, shuningdek, ularning iqtisodiy va ijtimoiy ta'sirini yanada chuqurlashtirishga qaratilgan tavsiyalar keltirilgan. Tadqiqotchilar qishloq xo'jaligi kooperatsiyalarining samarali faoliyatini ta'minlash uchun bir qator amaliy usullarni ishlab chiqib, ularni O'zbekiston sharoitiga moslashtirishni taklif etgan.

O'zbekistonlik olimlardan biri X. R. Yuldashev kooperativlarning rivojlanishida davlat siyosatining o'rni va uning iqtisodiy ta'siri haqida ilmiy izlanishlar olib borgan. U qishloq xo'jaligi kooperatsiyalarini tashkil etish va ularning muvaffaqiyatli ishlashiga davlat tomonidan ko'rsatiladigan qo'llab-quvvatlashning ahamiyatini ta'kidlagan [6].

Shuningdek, O. Sh. Tashkentov kooperativlarning iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va ularning samarali boshqaruv tizimlarini rivojlantirish kerakligini ta'kidlagan. U o'zining ilmiy ishlarida qishloq xo'jaligida kooperativlarning o'rni va ular orqali fermerlar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash borasida bir qator tavsiyalar bergan [7].

Xalqaro ilmiy-amaliy tajribalarga murojaat qilgan holda, G. S. Morgan va A. K. Evans kooperativlarning ijtimoiy va iqtisodiy samaradorligini o'rganib, qishloq xo'jaligida kooperatsiyalarni rivojlantirishning eng samarali yo'llari haqida ilmiy fikrlar bildirganlar [8]. Ular, ayniqsa, kooperativlarning iqtisodiy resurslarni yanada samarali taqsimlash va bozor raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan strategiyalari haqida izlanishlar olib borgan.

Bundan tashqari, R. P. Sharma va V. K. Joshi qishloq xo'jaligi kooperatsiyalarining bozorlar bilan aloqalarini mustahkamlash va ularni yangi bozorlarni topish orqali rivojlantirish borasida ilmiy ishlar olib borgan. Ular kooperativlar orqali qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilishning ijtimoiy va iqtisodiy foydasini ta'kidlagan [9].

Shu bilan birga, G. A. Ponomarenko o'zining tadqiqotlarida kooperativlarni tashkil etish va ularning iqtisodiy faolligini ta'minlashda innovatsion yondashuvlarning rolini o'rganishga alohida e'tibor qaratgan [10].

Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalarni rivojlantirishga oid ilmiy izlanishlar rus olimlari tomonidan ham amalga oshirilgan. A. M. Yermakov kooperativlarning iqtisodiy samaradorligini oshirish va ularning innovatsion faoliyatini rivojlantirish zarurligini ta'kidlagan. Uning ilmiy ishlarida kooperativlar o'rtasidagi tarmoqlararo hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan [11]. V. N. Trifonov kooperativlar va fermerlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar hamda bozor raqobatbardoshligini oshirish uchun innovatsion texnologiyalarni qo'llash muhim deb hisoblagan [12]. V. M. Gritsenko kooperativlar uchun zarur bo'lgan moliyaviy vositalar va ularni samarali boshqarish masalalarini o'rganib, ilg'or boshqaruv tizimlari va texnologiyalarni qo'llash kerakligini ta'kidlagan [13]. S. V. Popov kooperativlarning ijtimoiy ahamiyatini va jamiyatda tenglikni ta'minlashdagi o'rnini o'rganishga e'tibor qaratgan [14]. N. N. Sukhareva kooperativlarning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilgan [15].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash bo'yicha tadqiqot metodologiyasi bir nechta yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Asosiy maqsad kooperativ tizimining samaradorligini oshirishga qaratilgan yondashuvlarni aniqlash va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot tizimli, analitik va empirik usullarga asoslanadi.

Birinchi bosqichda tizimli yondashuv qo'llanildi, bunda kooperativlarning roli, iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyati hamda rivojlanish tendensiyalari tahlil qilindi. Adabiyotlar va davlat statistikasi asosida kooperativlarni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlar aniqlandi.

Ikkinchi bosqichda analitik usul orqali kooperativlar faoliyati baholandi. Ushbu usul yordamida moliyaviy holat, ishlab chiqarish jarayonlari va bozor bilan aloqalar tahlil qilindi. Natijada kooperativlarning muvaffaqiyatini ta'minlash uchun iqtisodiy resurslar va texnologik imkoniyatlar o'rganildi.

Uchinchi bosqichda empirik tadqiqotlar o'tkazildi. Kooperativlarning faoliyatini o'rganish uchun anketalar, intervyular va so'rovlar orqali ma'lumotlar to'plandi. Ushbu ma'lumotlar yordamida amaliy chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Empirik tadqiqotlar kooperativlarning bozor raqobatbardoshligini oshirish yo'llarini aniqladi.

Metodologiyaning integral yondashuvi nazariy tahlil va amaliy tadqiqotlarni birlashtirdi. Tadqiqot davomida iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik omillar o'rganilib, innovatsion texnologiyalar va xalqaro tajriba joriy etish yo'llari aniqlandi.

Tadqiqot yakunida kooperativlar faoliyatini takomillashtirish va rivojlantirish uchun tavsiyalar ishlab chiqildi. Ushbu tavsiyalar kooperativlarning samaradorligini oshirish, moliyaviy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish va bozor imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan bo'ldi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yillarda qishloq xo'jaligi tizimini tubdan modernizatsiya qilish maqsadida keng qamrovli islohotlar hayotga tatbiq etildi va natijada ilgari kuzatilmagan yutuqlarga erishilmoqda. Jumladan, 2023-yilda klaster va fermer xo'jaliklari tomonidan 100 ming gektar yer o'zlashtirilib, ekin maydonlari kengaytirildi, shuningdek, mevali bog'lar hamda uzumzorlar tashkil etilmoqda. Mamlakatimizda iqlim o'zgarishi va global isish oqibatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan suv taqchilligini oldini olish maqsadida 500 ming gektar hududda suvni tejavchi texnologiyalar joriy etildi, natijada 3 milliard kub metr suv tejab qolindi va deyarli 1 million gektar yerning sug'orish tizimi yaxshilandi.

Sohada ilg'or ilm-fan va innovatsiyalarga asoslangan resurslarni tejavchi texnologiyalar hamda agrotexnik tadbirlarni tatbiq etish, shuningdek, gumusga boy bioo'g'itlardan foydalanish natijasida tuproq sifati yaxshilanib, hosildorlik sezilarli darajada oshdi. Xususan, paxta yetishtirishda bu ko'rsatkich 10 foizga, bug'doyda 20 foizga, sabzavot va poliz ekinlarida esa 25-30 foizgacha ortdi. Oxirgi ikki yil davomida qishloq aholisi bandligini oshirish, kambag'allik darajasini pasaytirish va oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini kengaytirish maqsadida 200 ming gektar g'alla va paxta maydonlari qisqartirilib, ushbu yerlar 670 ming fuqaro foydalanishiga berildi. Buning natijasida qariyb 2,2 million doimiy va mavsumiy ish o'rinlari yaratilgan bo'lib, qo'shimcha ravishda 3 million tonna mahsulot yetishtirildi.

2023-yilning yanvar-sentabr oylarida mamlakatimizda qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaliklari tomonidan yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning umumiy hajmi 168,2 trillion so'mga, ya'ni 14,6 milliard AQSh dollariga yetdi. Shu bilan birga, ushbu tarmoqning yalpi ichki mahsulot tarkibidagi ulushi 23,7 foizni tashkil qildi (1-rasm).

1-rasm. Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligining yalpi qo'shilgan qiymati o'sish sur'ati YAIMdagi ulushi [19].

Yuqoridagi jadvalga nazar soladigan bo'lsak, qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaliklarining YAIMga qo'shilgan qiymati 2022-yilning yanvar-sentabr oylarida 143,5 trillion so'mni tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilning yanvar-sentabr oylarida bu ko'rsatkich 168,2 trillion so'mga yetgan. O'sish sur'ati oldingi yillarga nisbatan 104,1 foizni tashkil qilgan. Qishloq xo'jaligining YAIMdagi ulushi 2023-yilning yanvar-sentabr oylarida 23,7 foizni tashkil qildi.

Yuqoridagi natijalarga erishishda qishloq xo'jaligida kooperatsiya munosabatlarining rivojlanishi muhim rol o'ynamoqda. O'zbekistonda kooperatsiya tizimini shakllantirish va rivojlantirish masalasiga katta ahamiyat berilmoqda. Bugungi kunga kelib, mamlakatimizda paxta hamda g'alla yetishtirish sohasida faoliyat yurituvchi 38 ta kooperativ yo'lga qo'yilgan. Ushbu kooperativ birlashmalarida jami 327 nafar a'zo mavjud bo'lib, ular tasarrufida bo'lgan yer maydoni 23,7 ming gektarni tashkil etadi.

2023-yil davomida mazkur kooperativlar tomonidan 92,8 ming tonna paxta xomashyosi yetishtirildi. Natijada hosildorlik har gektarga o'rtacha 38 sentnerni tashkil etdi. Bunday natijalar qishloq xo'jaligida kooperativ tizimining ahamiyatini yanada oshirib, fermer xo'jaliklarining samaradorligini orttirish uchun muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Kooperativlarning faoliyati ularga a'zo bo'lgan fermerlarning ishlab chiqarish quvvatini oshirish, resurslardan unumli foydalanish va bozorda barqarorlikni ta'minlash imkoniyatini kengaytirmoqda. Shuningdek, bunday uyushmalar orqali fermerlar o'z mahsulotlarini qayta ishlash va sotish borasida ham bir qator qulayliklarga ega bo'lmoqda.

Turli mamlakatlarning qishloq xo'jaligi kooperativlari boshqaruv tizimi va davlat qo'llab-quvvatlash darajasi jihatidan farqlanadi. AQSh va Niderlandiyada kooperativlar bozor iqtisodiyotiga asoslanib, innovatsiyalarga yo'naltirilgan bo'lsa, Germaniya va Qozog'istonda kichik va o'rta fermerlarni qo'llab-quvvatlashga e'tibor beriladi.

Xitoy va Rossiyada esa davlat tomonidan boshqariladigan yirik agrokomplekslar ustunlik qiladi. Xitoyda fermerlarni integratsiya qilish va logistika tizimlari rivojlangan, Rossiyada esa subsidiya va kreditlar orqali kooperativlar rag'batlantiriladi. Qozog'istonda agroklastlar tizimi yo'lga qo'yilgan bo'lib, davlat investitsiya dasturlari bilan fermerlarni qo'llab-quvvatlaydi (1-jadval).

1-jadval. Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rivojlangan davlatlarning qiyosiy tahlili.

Davlatlar	Asosiy kooperativlar	Xususiyatlari	Davlat qo'llovi
AQSh	CHS Inc., Land O'Lakes	Bozor iqtisodiyotiga asoslangan, eksportga yo'naltirilgan	Soliq imtiyozlari, moliyaviy qo'llab-quvvatlash
Niderlandiya	FrieslandCampina, Royal Cosun	Innovatsion texnologiyalar va ilmiy tadqiqotlarga tayanadi	Davlat va ilmiy institutlar bilan hamkorlik
Germaniya	BayWa, Raiffeisen	Kichik va o'rta fermerlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan	Qonunchilik bazasi va kredit mexanizmlari
Xitoy	Sinograin va boshqa davlat kooperativlari	Davlat boshqaruvi ostida rivojlanadi	Subsidiyalar, logistika va texnik yordam

Rossiya	Rosselxozkooperatsiya, Soyuzmoloko	Yirik agrosanoat komplekslari va fermer kooperativlari mavjud	Davlat subsidiyalari, kreditlar va soliq imtiyozlari
Qozog'iston	Agrosoyuz Qazaqstan, KazAgro	Kichik va o'rta fermerlarni qo'llab-quvvatlash, agroklastlar tizimi rivojlangan	Investitsiya dasturlari, texnik va moliyaviy yordam

Yuqoridagi tahlildan ko'rinib turibdiki, har bir davlat o'z sharoitiga mos ravishda qishloq xo'jaligi kooperativlarini shakllantirgan. AQSh va Niderlandiyada bozor mexanizmlariga asoslangan kooperativlar ustunlik qilsa, Germaniyada fermerlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga e'tibor qaratiladi. Xitoy esa davlat tomonidan boshqariladigan modelni tanlagan bo'lib, kooperativlarni rivojlantirish uchun katta subsidiya va yordam dasturlarini amalga oshiradi. Rossiyada qishloq xo'jaligi kooperatsiyalari agroklastlar va yirik agroholdinglar bilan integratsiyalashgan holda faoliyat yuritadi. Qozog'iston qishloq xo'jaligi kooperatsiyalarini rivojlantirishda kichik va o'rta fermerlarni qo'llab-quvvatlashga ixtisoslashgan. Kooperativlar, asosan, chorvachilik va don yetishtirish bilan shug'ullanadi. Davlat qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun investitsiya dasturlarini amalga oshirib, fermerlarga texnik va moliyaviy yordam ko'rsatadi. Bundan tashqari, agroklastlar tizimi joriy qilinib, ishlab chiqarish, qayta ishlash va sotish bosqichlari yagona tizimga birlashtirilgan. Rossiya va Qozog'iston tajribasi O'zbekiston uchun foydali bo'lishi mumkin, ayniqsa, davlat tomonidan subsidiya va kredit qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish va agroklastlar tizimini rivojlantirish borasida olib borilgan ishlar namuna bo'la oladi.

Qishloq xo'jaligida kooperatsiyalarni rivojlantirish oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, fermerlarning iqtisodiy manfaatdorligini oshirish va agrar tarmoq samaradorligini yuksaltirishda muhim ahamiyatga ega. Kooperatsiyalar orqali fermerlar o'zaro hamkorlik qilib, resurslardan samarali foydalanish, mahsulot yetishtirish hajmini oshirish va bozor talablariga moslashish imkoniyatiga ega bo'ladi. Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash uchun quyidagi yo'nalishlarga e'tibor qaratish lozim:

Huquqiy asoslarga e'tibor qaratish. Kooperativlarning huquqiy maqomini mustahkamlash, qonunchilikni xalqaro tajribaga mos ravishda rivojlantirish va fermerlar uchun qulay sharoit yaratish zarur.

Moliyaviy qo'llab-quvvatlash. Kooperativlarga imtiyozli kreditlar va davlat subsidiyalarini ajratish, soliq imtiyozlari yaratish hamda investitsiyalarni jalb qilish ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlaydi.

Fermerlarni kooperativlarga jalb qilish. Kooperatsiyalarning afzalliklarini targ'ib qilish, trening va seminarlar tashkil etish, fermerlar uchun texnik va texnologik imtiyozlar yaratish muhimdir.

Infratuzilmani rivojlantirish. Logistika markazlari tashkil etish, mahsulot yetkazib berish tizimini takomillashtirish va agrotexnik xizmatlardan samarali foydalanish kooperativlar samaradorligini oshiradi.

Innovatsiyalarni joriy etish. Rivojlangan davlatlar tajribasini o'rganish, zamonaviy texnologiyalar va raqamli boshqaruv tizimlarini joriy qilish orqali kooperativlarning samaradorligi oshiriladi.

Bozor raqobatbardoshligini oshirish. Kooperativ mahsulotlarini eksport qilish imkoniyatlarini kengaytirish, xalqaro sertifikatlarini olishda yordam berish va marketing strategiyalarini rivojlantirish muhimdir.

Ushbu chora-tadbirlar kooperativlarni mustahkamlash va qishloq xo'jaligida barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

O'zbekiston agrar sektorida kooperatsiyalarni yanada rivojlantirish fermer xo'jaliklarining samaradorligini oshirish, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va mahsulot sifatini yaxshilash imkonini beradi. Ushbu yo'nalishda amalga oshirilayotgan islohotlar kelgusida qishloq xo'jaligini yanada barqaror va innovatsion modelga o'tkazish uchun mustahkam poydevor yaratmoqda.

Xulosa va takliflar

Qishloq xo'jaligi kooperatsiyalarini rivojlantirish O'zbekiston agrar sohasining barqarorligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Fermerlarning hamkorligi ularning ishlab chiqarish imkoniyatlarini kengaytirib, mahsulotlarni saqlash, qayta ishlash va sotish jarayonlarini yaxshilashga xizmat qiladi. Kooperatsiyalar orqali moliyaviy resurslardan samarali foydalanish, agrotexnik xizmatlardan unumli foydalanish va logistika muammolarini hal qilish imkoniyati yaratiladi.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarda qishloq xo'jaligi kooperativlari davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi va samarali faoliyat yuritadi. Germaniya, Niderlandiya va Janubiy Koreya kabi mamlakatlarda kooperatsiyalar fermerlarga imtiyozli kreditlar va texnik yordam taqdim etib, ularning bozor raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston sharoitida kooperatsiyalarni rivojlantirish uchun huquqiy asoslarni mustahkamlash, moliyaviy rag'batlantirish tizimini yaxshilash va fermerlar o'rtasida hamkorlik madaniyatini oshirish muhimdir. Shu bilan birga, fermerlarni kooperativlarga jalb qilish uchun ularning manfaatdorligini oshirish va axborot-ta'lim dasturlarini keng yo'lga qo'yish talab etiladi.

Umuman olganda, qishloq xo'jaligi kooperatsiyalarini rivojlantirish agrar tarmoqning samaradorligini oshirib, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Bu boradagi tizimli chora-tadbirlar fermer xo'jaliklari uchun qulay shart-sharoitlar yaratish va mamlakat iqtisodiy barqarorligini mustahkamlashga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 1991-yil 14-iyundagi "Kooperatsiya to'g'risida"gi 295-XII-sonli Qonuni. <https://lex.uz/docs/-139240>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 6-avgustdagi "Markaziy Osiyo" xalqaro sanoat kooperatsiyasi markazi" erkin iqtisodiy zonasini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-283-sonli qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-7050360>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 24-yanvardagi "Respublikada ishlab chiqarishni rivojlantirish va sanoat kooperatsiyasini kengaytirishning samarali tizimini yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-99-sonli qarori. <https://www.lex.uz/uz/docs/-5836411>
4. Toshmatov Q.F. Fermer xo'jaliklarini kreditlash mexanizmini takomillashtirish orqali qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishni rivojlantirish: i.f.n... diss. avtoref. – T.: 2010. – 23 b.
5. Xojiboev M.Sh. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida fermer va dehqon xo'jaliklarini kreditlash tizimini takomillashtirish: i.f.n... diss. avtoref. – T.: 2010. – 22 b.
6. Yuldashev X. R. Kooperatsiyalar va ularning iqtisodiy samaradorligi: davlat siyosatining roli. T: Iqtisod-Moliya, 2021. – 149 b.
7. Tashkentov O. Sh. Qishloq xo'jaligi kooperatsiyalarining boshqaruv tizimi va samaradorligi. T: Iqtisod, 2020. – 160 b.
8. Morgan G.S., Evans A. K. Agricultural cooperatives: economic and social impact. *International Journal of Agricultural Economics*, 23(4), 2018. 325-340.
9. Sharma R.P., Joshi V. K. Market linkages and development of agricultural cooperatives. *Journal of Rural Development*, 34(2), 2019. 129-140.
10. Ponomarenko G.A. Innovation in agricultural cooperatives and their economic role. Moscow: Publishing House of the Russian Academy of Sciences. 2017.
11. Ермаков А.М. Роль сельскохозяйственных кооперативов в современной экономике. Москва: Российская академия сельскохозяйственных наук, 2017.
12. Трифонов В.Н. Инновационные подходы в сельскохозяйственных кооперативах. Москва: Экономика и управление, 2019.
13. Гриценко В.М. Финансовая поддержка сельскохозяйственных кооперативов. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 2020.
14. Попов С.В. Социально-экономическое значение сельскохозяйственных кооперативов. Москва: Агроиндустрия, 2018.
15. Сухарева Н.Н. Внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие сельскохозяйственных кооперативов. Москва: Экономика сельского хозяйства, 2016.
16. <http://www.lex.uz> – O'zbekiston Respublikasi qonunlari bazasi sayti
17. <https://www.imv.uz> – Iqtisodiyot va moliya vazirligi sayti
18. <http://www.stat.uz> – O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi sayti
19. <https://www.agro.uz> – O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi sayti

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>